

СОДЕРЖАНИЕ КАРОТИНОИДОВ В ТКАНЯХ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЛОРИЙСКОМ И ТАВУШСКОМ МАРЗАХ РАСТЕНИЯ *SAMBUCUS NIGRA* L

Варданян З.С.

*доктор биологических наук, профессор кафедры химии и биологии,
Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор,*

Казарян А.Г.

*Доцент химических наук, заведующий кафедры химии и биологии,
Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор*

Симонян Л.Г.

*Магистрант 2-го курса отделения биологии
Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор*

THE CONTENT OF CAROTINOIDES IN THE TISSUES OF THE PLANT *SAMBUCUS NIGRA* L. GROWING IN LORI AND TAVUSH REGIONS

Vardanyan Z.,

*Doctor of Biological Sciences, Professor,
Associate Professor of the Department of Chemistry and Biology, Vanadzor State University,
Armenia, Vanadzor*

Hazaryan A.,

*Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor and head of the Department of Chemistry and Biology, Vanadzor State University,
Armenia, Vanadzor*

Simonyan L.

Master of Biology, Vanadzor State University, Armenia, Vanadzor

АННОТАЦИЯ

Для организма одним из важных веществ естественного происхождения являются каротиноиды. Каротиноиды многочисленны и широко распространены. Эти разноцветные пигменты синтезируются в клетках бактерий, грибов и высших растений. В клетках человека и животных каротиноиды не образуются и проникают в организм с растительной пищей. Таким образом, определение количества каротиноидов в продуктах растительного происхождения является актуальным.

Исследования проводились в Лорийском и Тавушском марзах РА. Изучено содержание каротиноидов в плодах и листьях растения бузины черной (*Sambucus L. nigra*), произрастающих в Лорийском и Тавушском марзах.

Методом определения оптической плотности выявлено содержание пигментов хлорофилла и каротиноидов [11, с. 43]. Концентрация пигментов по показателям оптической плотности определена в 100%-ом растворе ацетона по формуле Холм-Ветштейна [11, с. 43]. В плодах растений Лорийского марза содержание каротиноидов превышает содержание каротиноидов в плодах растений Тавушского марза в 30 раз.

ABSTRACT

Carotenoids are important natural substances for the body. Carotenoids are numerous and widely distributed. Carotenoids are yellow, orange or red pigments, synthesized in the cells of bacteria, fungi and higher plants.

In humans and animals, carotenoids are not synthesized, but they enter the body from plant foods. Therefore, the determination of the amount of carotenoids in nutrients of vegetable origin used in food is a topical issue.

The studies were carried out in Lori and Tavush regions of RA. The amount of carotenoids in the leaves and fruits of the black Tandrveni (*Sambucus L. nigra*) plant growing in Lori and Tavush regions was studied. The content of pigments chlorophylls and carotenoids was measured by optical density determination [11, p. 43]. The concentration of the dyes according to optical density indicators was determined in a 100% acetone solution according to the Holm-Wetstein formula [11, p. 43]. The content of carotenoids in the fruits of plants in Lori region exceeds the content of carotenoids in the fruits of plants in Tavush region by 30 times.

Ключевые слова: растительные пигменты, соцветие, листовая ткань, оптическая плотность, естественно-климатические условия.

Keywords: plant pigments, inflorescence, leaf tissue, optical density, natural climatic conditions.

Введение

Дикие и культурные растения являются источником необходимых для здоровья людей витаминов, других полезных веществ. Для нормальной жизнедеятельности организма актуальным стало

употребление веществ естественного происхождения. Растения содержат необходимые для человека полезные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Для организма одним из важных веществ естественного происхождения яв-

ляются каротиноиды. Каротиноиды многочисленны и широко распространены. Эти разноцветные пигменты синтезируются в клетках бактерий, грибов и высших растений. В клетках человека и животных каротиноиды не образуются и проникают в организм с растительной пищей. Таким образом, определение количества каротиноидов в продуктах растительного происхождения является актуальным. Каротиноиды самая большая группа растительных пигментов. Их количество превышает 600. В листьях зеленых растений наиболее физиологически активными компонентами хлоропластов являются α - и β - каротиноиды, а также содержащие кислород их производные-ксантофиллы. Эти пигменты растворяются в жирах и жировых растворителях. Их разбавленные растворы имеют светло-желтую, оранжевую или красную окраску. Концентрированные растворы окрашены от оранжевого до красного [3, с. 111-114]. α и β каротины имеют одинаковую химическую формулу и незначительно отличаются друг от друга структурой [12, с. 134-139].

Некоторые природные каротиноиды проявляют антиканцерогенную, антимуутагенную, имму-

номодулирующую активность и могут рассматриваться как возможные предупреждающие средства проявления рака [13, с.7-12]. В организме человека и животных каротиноиды не синтезируются, а проникают в организм через растительную пищу. Таким образом, в продуктах растительного происхождения определение количества каротиноидов является актуальной задачей.

Материалы и методы

Климат каждой страны формируется под воздействием разных факторов.

Климат Армянского нагорья обусловлен географическим положением и основными факторами: величиной солнечной радиации, циркуляцией воздушных потоков, характер и особенности горного рельефа, отдаленность Средиземного, Черного, Каспийского морей, близость Иранского, Малоазийского, Аравийского нагорья и пустынь. [4, с. 333-359]

Исследования проводились в Лорийском и Тавушском марзах РА. Разница природноклиматических условий Лорийского и Тавушского марзов представлена в таблице 1 [4, с. 333-359].

Таблица 1

Разница основных климатических показателей Лорийского и Тавушского марзов

Марз	Среднегодовые осадки	Среднегодовая $t^{\circ}C$		Средняя высота над уровнем моря	Количество облачных дней	Продолжительность солнечного сияния (часов)
		Лето	Зима			
Лори	400-700	+18 $^{\circ}C$	-4,8	1788	43	2000
Тавуш	500-600	+18-+24	0;-:+1	1594	64	1900-2100

Желтые, оранжевые пигменты каротиноидов составляют большую группу. Цвет каротиноидов обусловлен количеством и положением двойных связей в их молекулах [1, стр. 4].

По данным некоторых исследователей роль каротиноидов повышается в период цветения растений. В этот период содержание каротиноидов в листьях частично уменьшается, а в лепестках увеличивается. По этой причине зрелая пыльца желто-оранжевого цвета, а незрелая - светлого. По П.М. Жуковскому микроспорогенез связан с метаболизмом каротиноидов. Каротиноиды выполняют "привлекательную" функцию: участвуют в окислительно-восстановительных процессах, в течение дня могут менять окраску [3, с. 111-114]. Каротиноиды, применяемые в пищевой промышленности пронумерованы в зависимости от группы: каротины E160 и ксантофилы E161, с соответствующими буквенными индексами [13, с. 7-12].

Нами исследовано содержание каротиноидов в листьях и плодах растений произрастающих в Лорийском и Тавушском марзах вида бузина черная. Растения вида *Sambucus nigra L.* относятся к семейству *Adoxaceae*, роду *Sambucus L.* Род *Sambucus L.* содержит 40 видов, распространенных в умеренном и субтропическом поясах обоих полушарий (кроме центральной и южной Африки). В Армении в диком природе встречается два вида: бузина черная (*Sambucus nigra L.*) и бузина Тиграна (*Sambucus tigrani N. Troitzky L.*) [5, с. 427]. *Sambucus nigra L.* многолетний кустарник, размножается семенами и

вегетативно. Большинство из них ежегодно образуют большое количество плодов и жизнеспособных семян. *Sambucus nigra L.* зацветает на 3-4 год жизни, редко на второй, в июне-июле. Цветы имеют сильный аромат, привлекают насекомых-опылителей. Плоды созревают в августе-сентябре. Первое высокое плодоношение наблюдается у четырехлетних особей. Цветки мелкие, желто-белые. Плоды черные, темно-фиолетовые, ягодоподобные костянки. При полном созревании темно-фиолетовые плоды съедобны. Незрелые плоды ядовиты. Птицы являются основными разносчиками семян [15, с. 2-5]. Вид встречается во влажных, тенистых местах, ущельях, прибрежных участках нижнего и среднего горных поясов некоторых марзов: Арагацотна, Лори, Тавуша, Сюника. В основном это небольшие кустарники или низкие деревья [7, с. 359].

Лекарственное растение, содержит гликозиды, дубильные вещества, кислоты, юфирные масла, витамины С, Е, каротин (провитамин А), сахара, красильные вещества итд. Все зеленые части растения ядовиты, содержат цианозид гликозиды. Ягоды после термической обработки съедобны, употребляются в виде джемов, желе, соусов [15, с. 2-5]. Исследованиями содержания каротиноидов в растениях занимались и ученые Армении [8, с. 151-156, 9, с. 31-39].

Содержание пигментов хлорофилла и каротиноидов исследовано при определении оптической плотности [11, с. 43]. Для определения в тканях рас-

тений концентрации пигментов взято по 0,3г листьев и плодов. Из листьев и плодов приготовлены 96%-ый спиртовой раствор и 100% -ый ацетоновый раствор [2, с. 50]. Оптическая плотность определена Спектрофотометром SL150. В спиртовом растворе определена оптическая плотность С хл.а и С хл.б при длине волны 665 нм и 649нм, а оптическая плотность каротиноидов определена при длине волны 452.5 нм. В ацетоновом растворе оптическая плотность пигментов определена при длине волны С хл.а 662 нм и хл.б 644 нм, а С кар. 440,5 нм. Наиболее оптимальным спектрофотометрическим анализом при определении пигментов в листьях является количественный метод.

Содержание пигментов выражено в мг на массу сырого или сухого вещества сырья (в расчете на 1г) в %-ах на единицу поверхности листа массы сырого или сухого вещества [11, с. 43].

Концентрация пигментов по показателям оптической плотности определена в 100 %- ом растворе ацетона по формуле Холм-Вештейна [11, с. 43].

С хл.а = 9,784 D662 – 0,990 D644

С хл.б = 21,426 D644 – 4,650 D662

С хл.а + хл. б = 5,134 D662+20,436 D664

С кар. = 4,695 D440,5 – 0,268 • С хл.а+хл.б

Концентрацию пигментов по показателям оптической плотности определена в 96%-ом растворе этил спирта по формуле Реббелена [11, с. 43].

С хл.а = 13,70D665 – 5,76 D649

С хл.б = 25,80 D649 – 7,60 D665

С хл.а + хл.б = 6,10 D665+20,04D649 = 25,1D654

С кар. = 4,75 D452,5 – 0,226 С хл.а+хл.б

Опытные образцы взяты с лесных территорий Лорийского и Тавушского марзов, где произрастает вид *Sambucus nigra L.*

Опыт и результаты

Опыты проводились в 3-4 повторениях, в лаборатории естественных наук ВГУ. Спиртовой раствор приготовлен по принятой в физиологии растений методике [2, Место для формулы. с. 50].

Опытные образцы взяты в Лорийском марзе из следующих опытных участков: опытный участок 1- северная часть санатория „Армения,, - образец *S.nigra f. Laciniata (L.) Zabel*). Опытный участок 2- южная часть санатория „Армения,, - древесная жизненная форма *S.nigra L.* Опытный участок 3: лесные окрестности города Ванадзор- *S.nigra L.*, жизненная форма кустарник. Опытный участок 4: Тавушский марз (Дилижан) *S.ebulus L.*, жизненная форма - травы.

Результаты опытов приведены в таблице 2

Таблица 2

Концентрация пигментов в тканях листьев растений вида

Sambucus nigra L.

(96%-ый раствор этил спирта)

Опытный участок	Оптическая плотность при разной длине волны(нм)			С хл.а, мг/л	С хл.б, мг/л	С кар., мг/л
	D452,5	D649	D665			
1	008	006	006	47,64	109,2	2,6
2	008	002	004	43,28	21,12	23.4
3	008	003	003	23,82	145,6	1,9
4	003	002	003	29,58	28,8	1,05

Из таблицы 2 видно, что в первом опытном участке концентрация С хл.а наиболее высокая 47,64 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные со второго участка в 1,1 раз, в третьего участка в 2 раза, с четвертого участка в 1,6 раз. Концентрация С хл.в наиболее высокая в третьем опытном участке: 145,6 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого участка в 1,3раза, со второго участка в 6,9 раз, с четвертого участка в 3,8 раз. Концентрация хлорофилла в листьях растений Лорийского марза более высокая, чем в листьях растений Тавушского марза:

С хл.а превышает в 1.6 раза, а концентрация С хл.б – в 3.8 раза. Наиболее высокая концентрация С кар. во втором опытном участке: 23,4мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого участка в 9 раз, с третьего участка в 12,3 раза, с четвертого участка в 22,3 раз. Таким образом, концентрация каротиноидов в листьях растений Лорийского марза в 22.3 раза превышает концентрацию каротиноидов в листьях растений Тавушского марза.

Данные концентрации пигментов в плодах бузины черной приведены в таблице 3.

Таблица 3

Концентрация пигментов в плодах бузины черной

(100%-ый раствор ацетона)

Опытный участок	Оптическая плотность при разной длине волны (нм)			С хл.а, мг/л	С хл. б, мг/л	С кар., мг/л
	D440,5	D644	D662			
1	052	041	013	0.86	0.82	243,7
2	034	021	015	1.26	0.38	38,2
3	043	033	011	0.97	0.66	201,4
4	016	09,6	012	0,28	201,4	69,5

Из таблицы 3 видно, что во втором опытном участке концентрация С хл.а наиболее высокая-1,26 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого участка в 1,5, с третьего участка в 1,3, с четвертого участка в 4,5 раза. Наивысшая концентрация С хл. б отмечена на четвертом участке-201,4 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого участка в 245,6 раза, со второго участка в 530, с третьего участка в 305,1 раза. Наиболее высокая концентрация С кар. зафиксирована на первом участке-243,7 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные со второго опытного участка в 6,4 раза, с третьего участка

в 11,9 раза, с четвертого участка в 3,5 раза. Концентрация пигментов в вытяжке из плодов бузины черной определена по следующей формуле:

$$A = \frac{V * C}{P * 1000}$$

где С- концентрация пигментов мг/л

V-объем вытяжки в мл (4 мл)

P- масса пробы вещества сырья (0,3г)

A- содержание пигментов в сыром весе растительного сырья (мг/ г)

Данные содержания пигментов в тканях листьев растений вида *Sambucus nigra L.* приведены в графике 1.

График 1. Содержание пигментов в тканях листьев растений вида *Sambucus nigra L.* (96%-ый раствор этил спирта)

Из графика 1 видно, что в первом и втором опытных участках содержание С хл.а наиболее высокое- 0,6 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с третьего участка в 2, с четвертого участка в 1,5 раза.

Содержание С хл.а в плодах растений Лорийского марза превышает содержание С хл.а в плодах растений Тавушского марза приблизительно в 1,5 раза.

Содержание С хл. б наиболее высокое с третьего опытного участка: 1,9 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого участка в 1,3 раза, со второго участка в 6,3, с четвертого участка в 6,3 раза.

Таким образом, содержание в плодах растений Лорийского марза содержание С хл.б превышает содержание С хл.б в плодах растений Тавушского марза в 6,3 раза.

Наиболее высокая концентрация С кар. зафиксирована на втором участке-0,3 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого опытного участка в 10 раз, с третьего участка в 15 раз, с четвертого участка в 30раз.

Таким образом, содержание каротиноидов в плодах растений Лорийского марза в 30 раз превышает содержание каротиноидов в плодах растений Тавушского марза. Данные содержания пигментов в плодах бузины черной приведены в графике 2.

График 2. Содержание пигментов в плодах бузины черной (100%-ый раствор ацетона)

Из графика² видно, что во втором опытном участке концентрация С хл.а наиболее высокая- 1.7 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с первого участка в 1.54, с третьего участка в 1.3, с четвертого участка в 566.6 раза.

Наивысшая концентрация С хл. b отмечена на первом участке - 10.9 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные с второго участка в 2.15 раз, со третьего участка в 1.25, с четвертого участка в 4.03 раза.

Наиболее высокая концентрация С кар. зафиксирована на первом участке - 3,2 мг/л. Этот показатель превышает данные, полученные со второго опытного участка в 6,4 раза, с третьего участка в 1,2 раза, с четвертого участка в 3,5 раза.

Заключение

Таким образом, в результате наших исследований получены следующие данные:

- В листьях растений Лорийского марза концентрация каротиноидов превышает концентрацию каротиноидов в листьях растений Тавушского марза в 22,3 раза.
- В листьях растений Лорийского марза концентрация хлорофилла превышает концентрацию хлорофилла в листьях растений Тавушского марза. Концентрация С хл.а превышает в 1,6 раз, а концентрация С хл. b- в 3.8 раза.
- В плодах растений Лорийского марза содержание С хл.а превышает содержание С хл.а в плодах растений Тавушского марза в 1,5 раза.
- В плодах растений Лорийского марза содержание С хл. b превышает содержание С хл. b в плодах растений Тавушского марза в 6,3 раза.
- В плодах растений Лорийского марза содержание каротиноидов превышает содержание каротиноидов в плодах растений Тавушского марза в 30 раз.

Литература

1. Апоян С. Х., Количественное определение хлорофилла и каротиноидов в лекарственных растениях методами электронной абсорбционной и

флуоресцентной спектроскопии, Ереван 2016, 21 стр.

2. Едоян Р.Х., Варданян З.С. Руководство лабораторных работ по физиологии растений/Ереван 2006, 144 стр.

3. Тангамян Т. В., Агаджанян М. А., «Физиология растений», Ереван 2006, с. 287; стр. 111-114.

4. Физическая география Армянской ССР, АН Армянской ССР, Ереван 1971, стр. 471.

5. Арутюнян Л.В., Арутюнян С.Л. «Дендрофлора Армении» Ереван 1987, 427 стр.

6. Рубин Б. А., Курс физиологии растений, Ереван 1985, 682 стр.

7. Варданян Ж. А: «Дендрология» Ереван 2005, 359 стр.

8. Варданян З.С., Геворгян А.Ж., Аветисян Г.С./ Содержание каротиноидов в листьях некоторых пряностей, Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 28 октября 2022г. Алматы, Казахстан, стр.151-156:

9. Варданян З.С., Геворгян А.Ж., Казарян А.Г., Аветисян Г.С./ Содержание каротиноидов в плодах некоторых субтропических растений/ Научный вестник Ванадзорского государственного университета/ Естественные и точные науки, 1 //Министерство образования, науки, культуры и Министерства образования РА. Спорт, Ванадзорский государственный университет, Ванадзор, 2023, 31-39.

10. Варданян З. С., Байрамян Л., Лосян А., Мхитарян А./ Биоэкологические особенности вида *Sambucus nigra L. NIGRA L.* В Гугарском районе, 2015

11. Воробев В.Н. и др. «Практикум по физиологии растений» Казань -2013г., с.23-30

12. Лебедев С.И. Физиология растений, стр 134-139, Издательство Колос, 1982, стр 462. 134-139 стр.

13. Малахова М. В., Диссертация по биологии, «Влияние каротиноидов на обмен холестерина в клетках человека *in vitro*», Москва-1999, с 87

14. Рожнов Е.Д., Аверьянова Е.В. «КАРОТИНОИДЫ» Бийск-2019., с 43

15. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet, 2006